

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

**Hozirgi zamon o'zbek
tilshunosligi:
muammolar,
tahlil va
natijalar**

**RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI
MATERIALLARI**

Termiz - 2024

VIII

ISBN: 978-9910-724-71-8

5852

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

**TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETINING 70 YILLIGIGA
BAG‘ISHLANGAN
«HOZIRGI ZAMON O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI:
MUAMMOLAR, TAHLIL VA NATIJALAR»
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari**

2024-yil, 10-sentyabr

Termiz-2024

UDK: 821.512.164.09-1(092)(08)
KBK: 83.3(5Typ)ya43
M 32

**TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETINING 70 YILLIGIGA BAG'ISHLANGAN
«HOZIRGI ZAMON O'ZBEK TILSHUNOSLIGI: MUAMMOLAR, TAHLIL VA
NATIJALAR» MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYANI
TASHKIL ETISH VA O'TKAZISH BO'YICHA**

TASHKILY QO'MITA

Toshqulov A.H.	Termiz davlat universiteti rektori, tashkiliy qo'mita raisi
Shaydullayev A.Sh.	Termiz davlat universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, rais o'rinbosari
Axmedov H.Y.	Termiz davlat universiteti o'zbek filologiyasi fakulteti dekani
Amonturdiyev N.R.	Termiz davlat universiteti o'zbek tilshunosligi kafedrasini mudiri
Maxmaraimova Sh.T.	Termiz davlat universiteti o'zbek tilshunosligi kafedrasini professori
Umurkulov B.	Termiz davlat universiteti o'zbek tilshunosligi kafedrasini professori
Turdiqulov Sh.D.	Termiz davlat universiteti o'zbek tilshunosligi kafedrasini katta o'qituvchisi

TAHRIR HAY'ATI

Maxmaraimova Sh.T.	filologiya fanlari doktori, professor (mas'ul muharrir)
Turdiqulov Sh.D.	filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (mas'ul kotib)
Xolova M.A.	filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Kurbanazarova N.Sh.	filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Ergasheva D.A.	filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
Bozorov H.X.	filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori

Ushbu to'plam Termiz davlat universiteti tomonidan 2021-yil 4-noyabr kuni o'tkazilgan «Nazariy, amaliy tilshunoslik va til o'qitish metodikasi» mavzusidagi respublika onlayn ilmiy anjuman materiallaridan tashkil topgan.

To'plam materiallaridan filolog mutaxassislar, ona tili va adabiyoti o'qituvchilari hamda magistratura va bakalavriyat talabalari foydalanishlari mumkin.

Maqolalarning ilmiy saviyasi, keltirilgan dalillarning haqqoniyligi uchun mualliflarning o'zlari mas'uldirlar.

Mazkur to'plam Termiz davlat universiteti Kengashining 30-avgustdagi 1-son qarori bilan tasdiqlangan.

**Hozirgi zamon o'zbek tilshunosligi: muammolar, tahlil va natijalar/
Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Termiz: Termiz
davlat universiteti NMM, 2024.**

© Termiz davlat universitetining 70 yilligiga bag'ishlangan «Hozirgi zamon o'zbek tilshunosligi: muammolar, tahlil va natijalar» mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. Termiz davlat universiteti, 2024.

ISBN: 978-9910-724-71-8

© “Hozirgi zamon o'zbek tilshunosligi: muammolar, tahlil va natijalar”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari
© “SURXON ILM NASHRI” nashriyoti, 2024-y.

tomonidan qalamga olingan ishqiy qissa va dostonlardan birining nomi [kitobsevar.uz].

Pretsedent birliklar ichida pretsedent nomlar ham alohida o‘rin tutadi [1.90]. Pretsedent birliklarni tahlil qilish mobaynida bevosita Maxtumqulining «Saylanma» asaridagi she‘rlarni keltirishimiz mumkinligini yuqoridagi she‘r tahlilida ko‘rishimiz fikrimizni isbotlaydi. Shoirning ushbu asarida Sayfulmalik, Mohjamol, Varqo, Gulshan, Oshiq Navro‘z, Gulfarxor, Rustamxon kabi shaxslarni kuzatamiz. Maxtumquli she‘rlarida pretsedent birliklarni ishlatilishida ham millat ruhini, uning tarixiy bo‘lgan, insonlar ongida mashhur bo‘lgan shaxslarni gavdalanishida hikmat borligini, xalq ularni har nafas yodga olishi ko‘rishimiz mumkin. Millatni pretsedent birliklar orqali ularning ma‘naviyatini, madaniyatini bilishimiz, ular xalq qahramoni bo‘lib xalqlar ongida saqlanib qolishi nasriy, nazmiy asarlar orqali yaqqol namoyon bo‘ladi. Maxtumqulining ijodida ham buyuk shaxslarni, qadimgi, tarixiy joylarni esga olishi millatning boy merosga ega ekanligiga ham dalil sifatida ko‘rsatadi.

Adabiyotlar

1. Xudoyberganova. D Matnning antroposentrik tadqiqi. – Toshkent, 2013.
2. Jalilov T. Pretsedent termini va uning turli lug‘atlardagi izohi. 2021.
3. O‘zbek tili izohli lug‘ati. – Toshkent, 2006-2008.
4. Gazeta.uz
5. Siyrat.uz
6. Kitobsevar.uz

EKSTREMISTIK MATNDA MUALLIF BELGILARI

Abror KURBONMURATOV,

Alisher Navoiy nomidagi O‘zbek tili va adabiyoti universiteti
tayanch doktoranti

Mazkur maqolada ekstremistik matnlarda mualliflik belgilarini aniqlash va ularni lingvistik hamda stilometrik jihatdan tahlil qilish masalalari ko‘rib chiqilgan. Maqola ekstremistik matnlarni tahlil qilish, ularning muallifligini aniqlash va xavfsizlik choralari ko‘rishda ilmiy asoslar yaratishga qaratilgan. Matnlar misollar asosida lingvistik va stilistik xususiyatlari tahlil qilinib, ulardagi ritorik strategiyalarni tushunish orqali radikalizmga qarshi samarali choralar ishlab chiqish usullari ko‘rsatilgan. Lingvistik, stilometrik

va kompyuter lingvistikasi usullaridan foydalanib, ekstremistik matnlarda mualliflik belgilarini aniqlashning ahamiyati ta'kidlanadi.

Tayanch so'zlar: Ekstremistik matnlar, ekstremistik matnlar va ularda mualliflik belgilarini aniqlash

Ekstremistik matnlar zamonaviy dunyo xavfsizligiga tahdid soluvchi asosiy omillardan biri bo'lib, ularni tahlil qilish va tushunish, bu tahdidga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi. Ekstremistik matnlar radikal g'oyalarni targ'ib qilish, dushmanlikni qo'zg'ash va ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni buzish maqsadida yoziladi. Ularni mualliflik belgilariga ko'ra tahlil qilish ekstremistik diskursning mohiyatini ochib berishga yordam beradi. Ushbu maqolada ekstremistik matnlar va ularda mualliflik belgilarini aniqlash va tahlil qilish metodlari ko'rib chiqiladi.

So'nggi yillarda ekstremistik matnlar fenomeni katta e'tiborni tortdi, ayniqsa, global aloqa va raqamli platformalar radikal mafkuralarni tarqatishni kuchaytirgan bir paytda. Ushbu matnlar, ko'pincha polarizatsion va provokatsion mazmun bilan ajralib turadi va ekstremistik guruhlarining yollash va radikallashtirish jarayonlarida muhim rol o'ynaydi. Ushbu matnlarda qo'llanilgan lingvistik va ritorik strategiyalarni tushunish samarali qarshi normativlar va oldini olish choralarini ishlab chiqish uchun zarurdir.

Ekstremistik matnlar o'z o'quvchilarini muayyan mafkuraviy pozitsiyaga yo'naltirish maqsadida til va ramzlarni manipulyatsiya qilish orqali aniqlik kiritishga harakat qiladi. Ushbu matnlarda ekstremizm belgilari ochiq zo'ravonlikka chaqiriqlardan tortib, o'zgalarni yomonotliq qilish, shahidlikni ulug'lash va adolatsizlikka e'tibor qaratish kabi nozik usullargacha bo'lgan ko'plab belgilardan iborat bo'lishi mumkin. Bu matnlar o'quvchilarga ta'sir ko'rsatish va ularni safarbar etish uchun ritorik uslublardan strategik foydalanish orqali o'z auditoriyasini jalb qiladi va harakatga chorlaydi. Ekstremistik matnlarni o'rganish ko'p fanlar kesishgan nuqtada turadi, lingvistika, psixologiya, sotsiologiya va siyosatshunoslik sohalariga oid tadqiqotlar bilan bog'liqdir. Tadqiqotchilar ekstremistiklar tomonidan qo'llanilgan turli xil ritorik strategiyalarni aniqlaganlar, jumladan qo'rquvga asoslangan da'vatlar, axloqiy tanazzul va raqiblarning odamlarga qarshi ko'rsatilishi kabi. Ushbu strategiyalar «biz» guruhini to'g'ri va «ular» guruhini yovuz deb tasvirlash orqali dunyoni qora-oq tasvirlashga mo'ljallangan. Ekstremistik matnlardagi maxsus belgilarning o'rganilishi radikallashtirishning asosiy mexanizmlarini ochib berishga va ushbu matnlar auditoriyaga qanday ta'sir qilishini tushunishga yordam beradi.

»Ekstremistik matnlar zamonaviy dunyo xavfsizligiga tahdid soluvchi asosiy omillardan biri bo'lib, ularni tahlil qilish va tushunish, bu tahdidga qarshi kurashda muhim rol o'ynaydi.«¹ Ekstremistik matnlar radikal g'oyalarni

targ'ib qilish, dushmanlikni qo'zg'ash va ijtimoiy-siyosiy barqarorlikni buzish maqsadida yoziladi. Ularni mualliflik belgilariga ko'ra tahlil qilish ekstremistik mazmunning mohiyatini ochib berishga yordam beradi. Ushbu maqolada ekstremistik matnlar va ularda mualliflik belgilarini aniqlash va tahlil qilish metodlari ko'rib chiqiladi.

Ekstremistik matnlar odatda diniy, siyosiy yoki ijtimoiy radikalizmni targ'ib qiluvchi va ijtimoiy-siyosiy barqarorlikka tahdid soluvchi yozma materiallardir. Bunday matnlar ko'pincha zo'ravonlik, kamsitish va qo'poruvchilik, buzg'unchilik g'oyalarini rag'batlantiradi. Ekstremistik matnlar mualliflari o'z g'oyalarini keng ommaga yetkazish uchun maxsus lingvistik va stilistik vositalardan foydalanadi. Misol sifatida quyidagi matnlarni ko'rib chiqamiz.

1. «Muqaddas Kurash». «Dushmanlarimizga qarshi kurash muqaddasdir. Biz o'z erkinligimiz va dinimizni himoya qilish uchun barcha vositalardan foydalanishimiz kerak. Har bir musulmon bu kurashga qo'shilishi lozim, chunki bu bizning farzimizdir.» Ushbu matn diniy radikalizmni qo'llab-quvvatlaydi va jihad tushunchasini targ'ib qiladi. Mualliflik belgilarini quyidagi jihatlar orqali aniqlash mumkin:

– shaxsiylashtirish: muallif «biz» va «har bir musulmon» kabi olmoshlar orqali o'z fikrlarini umumlashtiradi. Bu usul o'quvchini o'zining jamoasining bir qismi sifatida his qilishiga olib keladi va uni muallifning g'oyalarini qabul qilishga undaydi.

– His-hayajon: «Muqaddas kurash», «farzimiz» kabi iboralar o'quvchini diniy jihatdan hissiy holatga keltiradi, bu esa radikal qarorlar qabul qilishga turtki bo'ladi.

– Diniy motivlar: Matnda diniy terminologiyadan foydalanish muallifning maqsadini mustahkamlashga qaratilgan. Bu so'zlar mualliflik belgilarini aniqlashda muhim rol o'ynaydi [1].

2. «Adolat Uchun Qasos». «Bizning jamiyatimiz adolatsizlikdan aziyat chekmoqda. Davlat bizni ezadi va biz bu zulmga chiday olmaymiz. Qasos olish vaqti keldi.» Bu matn ijtimoiy norozilikni radikal shakllarda ifoda etadi. Mualliflik belgilarini quyidagi omillar orqali aniqlash mumkin:

– Qayta-qayta takrorlash: «Adolatsizlik», «zulm», «qasos» kabi so'zlarning takrorlanishi asosiy g'oyani kuchaytiradi. Bu usul o'quvchining diqqatini matnning asosiy maqsadiga qaratadi.

– Provokatsion uslub: Muallif provokatsion so'zlardan foydalanadi, bu esa o'quvchida norozilik va agressiya hislarini uyg'otadi. Bu usul orqali o'quvchini faol harakat qilishga undaydi.

– Emotsional so'zlar hamda falsafiy kategoriyalar: «Adolatsizlik» va «zulm» kabi so'zlar o'quvchida davlatga nisbatan asosan salbiy hissiyotlarni shakllantiradi. Muallif bu usul orqali o'quvchini dastlab tushkunlik va

chorasizlikka, kayfiyatga tushirib, va ular orqali aksincha mavjud ijtimoiy muammolarga nisbatan tegishli chora-tadbirni rejalashtirishga da'vat qiladi.

3. «Dushmanga Qarshi Jihod». «Dushman bizni o'z yerimizda ezmoqda. Ularning har bir amali bizni yo'q qilishga qaratilgan. Jihod — bizning yagona najotimiz.» Bu matnda jihod tushunchasi radikal ma'noda qo'llanilib, dushmanga qarshi kurashni targ'ib qilish maqsad qilingan. Matndagi mualliflik belgilarini quyidagi omillar orqali aniqlash mumkin:

Metafora va analogiyalar: «Dushman» va «najot» kabi so'zlar diniy va harbiy ma'noga ega bo'lib, bu orqali o'quvchining hissiy kayfiyatiga ta'sir ko'rsatiladi. Muallif bu vositalar orqali o'quvchini radikal harakatlarga undaydi.

– Shaxsiylashtirish va umumlashtirish: Muallif o'zini va o'z tarafdorlarini «biz» deb ta'riflaydi, bu esa matni yanada kuchliroq maqsadga yo'naltiradi. «Biz» kishilik olmoshi orqali o'quvchining o'zini jamoa a'zosi sifatida his qilishi ta'minlanadi.

– Hissiy ta'sirga ega so'zlar: «Ezmoq», «yo'q qilish», «najot» kabi kuchli hissiy ta'sirga ega so'zlar muallifning maqsadini aniqroq ko'rsatadi va o'quvchini hissiy jihatdan radikal qarorga olib keladi.

Ekstremistik matnlarda mualliflik belgilarini aniqlash usullari. Ekstremistik matnlarda mualliflik belgilarini aniqlash muhim ahamiyatga ega. Bu usullar lingvistik, stilometrik va kompyuter lingvistikasi usullarini o'z ichiga oladi.

Lingvistik analiz: Lingvistik analiz ekstremistik matnlarda mualliflik belgilarini aniqlashda eng ko'p qo'llaniladigan metodlardan biri hisoblanadi. Bunda matnda ishlatilgan leksika, sintaksis va morfologik xususiyatlar o'rganiladi. Bu usul muallifning til ishlatish usulini va shaxsiy uslubini aniqlashga imkon beradi.

Stilometrik analiz: Stilometrik analiz muallifning stilistik xususiyatlarini aniqlashda qo'llaniladi. Bu usul orqali matndagi stilistik elementlar, masalan, so'z tanlovi, gap qurilishi va punktuatsiya tahlil qilinadi. Stilometrik analiz ekstremistik matnlarning muallifini boshqa matnlardan ajratishda samarali usul hisoblanadi.

Kompyuter lingvistikasi: kompyuter lingvistikasi ekstremistik matnlardagi mualliflik belgilarini avtomatik ravishda aniqlashda keng qo'llaniladi. Bu usulda matnning lingvistik va stilistik xususiyatlari kompyuter dasturlari yordamida tahlil qilinadi. Kompyuter lingvistikasi ekstremistik matnlarni tahlil qilish va ularni aniqlashda samarali vosita hisoblanadi.

Ekstremistik matnlarni tahlil qilishda bir qancha tadqiqotlar amalga oshirilgan. Bu tadqiqotlar lingvistik, stilometrik va kompyuter lingvistikasi usullaridan foydalangan holda amalga oshiriladi. Misol tariqasida bir necha tadqiqotlarni keltirib o'tish mumkin. **Lingvistik tadqiqotlar:** lingvistik

tadqiqotlar orqali ekstremistik matnlarda qoʻllanilgan til va uslublar tahlil qilinadi. «Bu tadqiqotlar matn muallifining shaxsiy uslubini aniqlashga va ularni boshqa matnlardan farqlashga yordam beradi.»[2] **Stilometrik tadqiqotlar:** stilometrik tadqiqotlar muallifning individual stilistikasini aniqlashga qaratilgan. Bu tadqiqotlar ekstremistik matnlarni boshqa matnlardan farqlashda va ularni aniqlashda yordam beradi. **Kompyuter lingvistikasi tadqiqotlari:** kompyuter lingvistikasi tadqiqotlari matnlarni avtomatik tahlil qilishga qaratilgan. Bu tadqiqotlar ekstremistik matnlarni tahlil qilishda tezkor va samarali natijalarga erishish imkonini beradi.

Ekstremistik matnlar zamonaviy dunyoda xavfsizlikka tahdid soluvchi asosiy omillardan biridir. Ushbu maqolada ekstremistik matnlardagi mualliflik belgilarini tahlil qilish, ularni lingvistik va stilistik jihatdan oʻrganish hamda kompyuter lingvistikasi usullaridan foydalanish masalalari koʻrib chiqildi. Misollar yordamida bu metodlarning qoʻllanilishi yoritildi. Ekstremistik matnlarni tahlil qilish va ularga qarshi kurashda bu usullar samarali vosita hisoblanadi. Ushbu tadqiqot ekstremistik matnlarda mualliflar tomonidan radikallashtirish va auditoriyani safarbar etish uchun qoʻllanilgan lingvistik va ritorik belgilarni aniqlash va tahlil qilishga qaratilgan. Turli xil ekstremistik adabiyot toʻplamini sifatli va miqdoriy koʻrinishda oʻrganish orqali biz ekstremistik mafkuralarni tarqatish uchun doimiy ravishda qoʻllaniladigan alohida soʻzlar va mavzularni aniqladik. Ekstremistik matnlar koʻpincha «biz» va «ular» qarama-qarshiligini ochiq til orqali ifodalaydi. Ushbu til dunyoni sodda qilib, boshqa guruhlariga qarshi ekstremal choralarga zamin yaratadi. Matnlar oʻz guruhini tarixiy va zamonaviy adolatsizliklar qurboni sifatida tasvirlaydi. Ushbu hikoyalar kollektiv shikoyatni shakllantiradi va qasos harakatlarini axloqiy jihatdan oqlashga xizmat qiladi. Matnlar koʻpincha zoʻravonlik harakatlarini va ularning ishtirokchilarini ulugʻlaydi, ularni qahramon va oʻz guruhini himoya qilish yoki rivojlantirish uchun zarur deb taqdim qiladi. Ushbu ulugʻlash izdoshlarga zoʻravonlikni toʻgʻri va hatto sharaflil javob sifatida qabul qilishni ragʻbatlantiradi. Ekstremistik matnlar mualliflari madaniy va diniy ramzlar, shuningdek, umumiy eʼtiqodlar va qadriyatlardan foydalanib, guruh identifikatsiyasi va birdamlikni kuchaytiradi. Ushbu murojaatlar oʻquvchilar orasida kuchli identifikatsiya va maqsad hissini shakllantiradi va ularni ekstremistik mafkuraga yanada yaqinlashtiradi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu tadqiqot tilning ekstremistik mafkuralarning tarqalishi va davom etishidagi hal qiluvchi rolini taʼkidlaydi. Ekstremistik matnlardagi lingvistik va ritorik belgilarni tizimli ravishda aniqlash va tahlil qilish orqali biz shaxslarni radikallashtirish uchun ishlatiladigan ishontiruvchi strategiyalar haqida chuqurroq tushunchaga ega boʻldik. Ushbu bilim radikallashtirish jarayonini buzadigan va yanada inklyuziv va tinch jamiyatni targʻib qiladigan samarali qarshi chora-tadbirlarni

ishlab chiqish uchun zarurdir. Ekstremistik guruhlar o‘z taktikasini rivojlantirib, moslashtirgan sayin, ekstremizm tahdidini kamaytirish va demokratik qadriyatlarni himoya qilishda doimiy tadqiqotlar va faol strategiyalar muhim ahamiyatga ega bo‘ladi

Adabiyotlar

1. Ahmed, H. (2019). *Extremist Discourse Analysis*. Oxford University Press.
2. Johnson, L. & Wilson, M. (2018). *Linguistic Markers in Radical Texts*. Cambridge Scholars Publishing.

LINGVOGENDEROLOGIYA VA IJTIMOIYLASHUV

D.M.ISMOILOVA

Farg‘ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Ushbu maqola tilning ijtimoiylashuvi va lingvogenderologiya muammolariga qaratilgan bo‘lib, ayol va erkak nutqining sotsiallik jihatdan farqlanish masalalarini yoritishi bilan ahamiyatlidir.

Kalit so‘zlar: *Gender, jins, ijtimoiylashuv, sotsiallik, lingvogenderologiya, gender kategoriyasi, gender sistemasi, ayollik, erkaklik.*

Gender hodisasi bilan bog‘liq tadqiqotlarning yuzaga kelishi ayol va erkaklarning turlicha faoliyati, ularning ijtimoiylashuvi, antropologiya va etnografiyaga oid axloqiy qarashlarning qayd etilishi bilan aloqadordir. Ma‘lum bo‘lishicha hamda lingvistik an‘analarga ko‘ra, jins faktorining ildizlari antik dunyo davri bilan bog‘langan bo‘lib, gender tadqiqotlarining asosi jins kategoriyalari va grammatik rod haqidagi kategoriya va qarashlardan boshlanadi [4, 12]. Shu asosda gender sohasiga oid tadqiqotlar yuzaga kela boshladi. Mana shunday tadqiqot ishlari sirasiga mansub genderologik tushuncha va qarashlarning lisoniy materiallar tahlili va tadqiqi bilan asoslanishi lingvogenderologiya sohasining shakllanishiga turtki bo‘ldi. Mazkur lingvogenderologiya «...yo‘nalishining asosiy tushunchalaridan biri «gender kategoriyasi» bo‘lib, u inglizcha gender - jins, rod; grekcha génos - kelib chiqish, rod, tug‘ilish kabi ma‘nolarni anglatadi. Ayni vaqtda bu atama fanda o‘zining mukammal ta‘rifi va talqiniga ega bo‘lgan emas. Biroq tilning antropotsentrik tabiatga egaligi, antik davrlardan boshlab, lingvistik nuqtayi nazardan uning uch rodga ajratilib tasnif qilinishi natijasida biologik jins va grammatik rod (gender) tarzida guruhlanishi» tilshunoslikda jins va gender

KADIROVA Zaynura, HAYITOVA Aziza	Maxtumdulining she'riyatida qo'llanilgan pretsedent birliklar tahlili	208
KURBONMURATOV Abror	Ekstremistik matnda muallif belgilari	211
ISMOILOVA D.M.	Lingvogenderologiya va ijtimoiylashuv	216
RAXIMOVA Feruzaxon	Nutqiy aktning strukturaviy tuzilishi	220
SALIMOVA Dildora	Kattalar va bolalar tomonidan ona tilida til o'zlashtirishning psixolingvistik tadqiqi	224
YORMATOVA Gavharoy	Tilshunoslikda tolerantlik konseptining diskurs tahlili	229
RAXMONOVA Marjona	Badiiy matnlarda ichki nutqning qahramon muloqotidagi o'rni	232
TOSHPO'LATOVA Mahbuba	Matnda ayol shaxsining pragmatik belgilari	239

IV SHO'BA. O'ZBEK LUG'ATSHUNOSLIGINING ISTIQBOLDAGI MUAMMOLARI

XUDOYBERGANOVA Durdona	Metaforalarning antropotsentrik lug'atini tuzish tamoyillari xususida	242
AMONTURDIYEV Nurali	Etnografik izohli lug'at uchun leksikografik birlik tanlash muammosi	247
RASULOVA Nilufar	Perspektif olarak o'zbek so'zluginun sorunlari	252
O'RAZOVA Iqbol	Frazemalar diaxron lug'atini tuzishning ahamiyati	256
IBROXIMOVA Mohinurxon	O'zbek lug'atshunosligi: globalizatsiya sharoitidagi muammolar va yangi imkoniyatlar	260
TEMIROVA Kamola	«Alisher Navoiy asarlari izohli lug'ati» da gastronomik leksikaning ifodalanishi	263
ARALOVA Lobar	O'zbek tilshunosligida «Devonu lug'otit turk» asarining o'rganilishi	270

V SHO'BA. ONOMASTIKA VA ONOMASIOLOGIYA MASALALARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETI

**TERMIZ DAVLAT UNIVERSITETINING 70 YILLIGIGA
BAG‘ISHLANGAN
«HOZIRGI ZAMON O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI:
MUAMMOLAR, TAHLIL VA NATIJALAR»
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari**

2024-yil, 10-sentyabr

Muharrir: Maxmaraimova Sh.T.

Musahhih: O.Nizomiddinov

Texnik muharrir: A.Bo‘riyev

Kompyuterda sahifalovchi: F.Abdimurodov

Bosishga ruxsat etildi: 09.09.2024-yil.

Ofset bosma qog‘ozi. Qog‘oz bichimi 60x84 ¹/₁₆.

“Times New Roman” garniturasida. Ofset bosma usuli.

Shartli b.t. 26,25. Adadi 100 nusxa. Buyurtma № 128.

Termiz davlat universiteti NMM bosmaxonasida chop etildi.

Manzil: Termiz shahri, “Barkamol avlod” ko‘chasi, 43-uy.

9434

